

DESAFIO ESTRATÉGICO:

PROTÓTIPO

Descrevendo o meu protótipo:

O protótipo apresenta a interface da plataforma de anúncios para o agronegócio, com telas para cadastro de produtos, serviços e equipamentos, área de busca, visualização de anúncios, painel de acompanhamento de negociações.

Entenda se o seu propósito está simples o suficiente para não alocar muitos recursos (financeiros, tempo e equipe), mas se está testando suas hipóteses de valor. Caso necessário, refaça sua proposta.

Visualmente o meu protótipo será assim:

Link
para o
Figma:

Clique
Aqui

FEEDBACKS E PRÓXIMOS PASSOS

Após testado, recebi os seguintes feedbacks dos usuários:

A navegação foi considerada simples e clara.

Melhorar a hierarquia visual dos filtros e do painel de acompanhamento.

Informações mais acuradas para os exemplos.

A partir dos feedbacks, que alterações preciso fazer na minha solução para novos testes? Quais são os próximos passos?

Melhorar a hierarquia visual dos filtros e elementos principais.

Ajustar exemplos caso os protótipos sejam representados mais uma vez.